

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 472 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadulloevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
<i>Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi</i>	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
<i>Zarina Itolmasova</i>	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
<i>Hasanova Sumanbar Hamroqulovna</i>	
Разработка и внедрение виртуальных лабораторных работ по биохимии для студентов фармацевтических факультетов.....	222
<i>Мамадалиева Зарина</i>	
Abduqodir Shakuriyning ta'lim va tarbiya haqidagi umumiy qarash va g'oyalari: chuqur tahlil	226
<i>Ashurova Dilrabo Isroil qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish tizimi ..	230
<i>Jakbarova Zarifaxon Solijon qizi</i>	
Badiiy-estetik qobiliyat tuzilmasi va uning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar	233
<i>G. S. Kaxarova</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika o'qitish asosida ta'limni raqamlashtirishning metodologik asoslari...	236
<i>Mamajanov Rakhmatilla Yakubjanovich</i>	
Shaxsda ma'naviy intellektni rivojlanishiga qadriyatlar yo'nalganligining ta'siri.....	240
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullayevna</i>	
O'qituvchilarning sun'iy intellekt bo'yicha kompetentligini rivojlantirishda metodik yondashuv	244
<i>Najmetdinova Nargiza Sayfedinovna</i>	
Ismlarning ma'noliligi va ularni o'qitishda lingvopedagogik yondashuvlar	252
<i>Sanakulov Zayniddin Ibodullayevich</i>	
Fitnes-aerobika mashqlaridan foydalangan holda sog'lomlashtirish mashg'ulotlari uslubiyati.....	258
<i>Shaxriddinova Laylo Nurxonovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalarining didaktik va "learning analytics"ning nazariy asoslari	262
<i>Sulaymanov Zulqaynar Rajabali o'g'li</i>	
Esse yozishni o'rgatishda zamonaviy metodlar.....	268
<i>Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi</i>	
Iqtisodiy matnlar tarjimasini o'rgatishda raqamli simulyatsiya va virtual reallik (VR) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	272
<i>Xujanazarova Nozima Omonjonovna</i>	
Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashning ilmiy metodologik asoslari	275
<i>Axmedov Nodir Sadir o'g'li</i>	
Talaba-yoshlarda qo'shiq ijrochilik san'atini shakllantirishning zamonaviy pedagogik xususiyatlari: ta'lim islohotlari kontekstida yondashuv.....	279
<i>Begisbay Temirbayev</i>	
Xorijiy davlatlarda biologiya o'qituvchilarini tayyorlash tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari.....	283
<i>Hayitov Abdirasul Eshdavlatovich</i>	
Texnika oliy ta'lim muassasalari talabalariga umumiy fizika kursini o'qitishda virtual laboratoriyalarning ahamiyati.....	286
<i>Abdurakibov Akmal Abdugaparovich</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilarining gapirish va yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi – "instruksional texnologiya" va sun'iy intellektga tayanib o'qitish metodologiyasi	290
<i>Abrorxo'ja Muminxo'jayev Muksumxodjayevich</i>	
Jaloliddin Rumiy fikrlarining hozirgi yoshlarga ta'siri	296
<i>Allayarov Doniyor Islom o'g'li</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.....	298
<i>Aygul Aralbayevna Urazimbetova</i>	
Sud psixologik ekspertizasida travmatik tajriba (PTSD) fonida emotsional reaksiya va ko'rsatma sifati o'rtasidagi bog'liqlik.....	301
<i>Dehqonboyev Shohjahon Oybek o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda 4 "K" kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muhim dolzarbliklar	307
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	

Bikaryer oilalarda gender rollar integratsiyasi jarayonidagi psixologik omillar.....	311
Ishboboyeva Gulbarchin Rustam qizi	
Talabalar mustaqil ta'limini tashkil etishda sun'iy intellekt texnologiyalarida foydalanish muammolari va yechimlari.....	315
Karshiyeva Dilnoza Utkirjonovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning metakognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda reflektiv yondashuv.....	319
Laylo Baxtiyor qizi Axmedova	
1939-1945-yillarda O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligidagi paxtachilik va oziq-ovqat muammolari.....	323
Mutallibjonov Boburmirzo Muzaffarovich	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining tajriba oxiri jismoniy tayyorgarligi darajasi dinamikasi.....	328
Samadov Sardor Sodiqovich	
O'zbekiston umumta'lim maktablarida mazmun va til integratsiyalashgan o'qitish (CLIL) yondashuvining pedagogik va amaliy imkoniyatlari.....	335
Tursunaliyeva Muattar Alisher qizi	
O'rta maktab 11-sinf o'quvchilarining lug'at boyligini oshirishda turli metodlarning o'rni.....	340
Xamzayeva Ruxshona Abdusamadovna	
Umumta'lim maktablardagi ingliz tili o'quv darsliklari tahlili.....	344
Xiloldinova Zulayho	
Ingliz klassik adabiyoti orqali talabalar ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini shakllantirishning innovatsion yondashuvlari.....	348
Ziyotov Farruh Saodilla o'g'li	
XVI asr oxiri va XVII asr boshlarida ingliz dramasi janri va uslub xususiyatlari.....	352
Sherqulova Zuloyho Dilshod qizi	
Биохимическая роль витаминов как кофакторов в метаболических процессах организма.....	356
М. У. Джалилов	
ESL/EFL (ingliz tili ikkinchi/chet til sifatida) kontekslarida lug'at boyligini rivojlantirishda loyiha asosidagi ta'lim (PBL – Project-Based Learning): tajribalar, natijalar va O'zbekiston sharoiti uchun tavsiyalar.....	359
Masharibova Sayyora Ahmedovna	
Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda kognitiv tezkorlikni rivojlantirishda multisensor yondashuvning samaradorligi.....	364
Musratova Zilola	
Yangi O'zbekiston sharoitida talabalarining tarixiy dunyoqarashini rivojlantirishda tarixiy ongning ahamiyati.....	367
Shadibekova Dildora Fazildjanovna	
O'zbekiston maktablarida ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish: yuqori sinflarda eksperimental tadqiqot dizayni.....	371
Ahmadjonova Diyora Dilshod qizi	
Texnika oliy ta'lim muassasalarida umumiy kimyo kursini integrativ takomillashtirishning ilmiy metodik asoslari.....	376
A. A. Xaydarov	
Sport faoliyatida pedagogning o'rni.....	380
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Katta maktabgacha yoshdagi yengil dizartriya nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalarning lug'at boyligini tekshirish.....	384
Mamatova Aziza Bo'riboevna, Xayrulloeva Marjona Tuychi qizi	
Sharqiy mintaqalarda ajrimdan keyingi erkaklarning psixologik holati: an'anaviylik va zamonaviylik o'rtasida.....	387
Nazokat Xudoyqulova	
Modellashtirish jarayonida "Geogebra" matematik dasturining imkoniyatlari.....	393
O. Halimov, M. Jo'raqulova	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijodiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik psixologik asoslari.....	398
Ozoda Tolipova, Jumaboyeva Zarnigor	
Shaxsda psixologik barqarorlikni rivojlantirish omillari.....	403
Ozoda Tolipova	
Oilaviy qo'llab-quvvatlovsiz sportchilarda yolg'izlik hissi va depressiv belgilarning paydo bo'lishi.....	407
Qaimova Gulmira Uchqun qizi	

Duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan logopedik ishlarda oilaning o'rni	410
Raxmatova Elmira Shavkat qizi	
Ajrashgan oilalarda voyaga yetmagan bolalarning psixologik moslashuv darajasi	413
Ro'ziyeva Zilola Fayzulla qizi	
Rinolaliya nutq nuqsoniga ega bolalar bilan operatsiyadan oldingi davrda olib boriladigan logopedik ishlar	417
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	
Erta turmush qurish muammosining ijtimoiy psixologik asoslari.....	421
Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi	
Pedagogik kompetentlikni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati	424
G'ofurova Mohidil Sayfutdin qizi	
Integrativ yondashuv asosida v-vi sinflarni raqamli texnologiya vositasida o'qitishning pedagogik va psixologik mezonlari.....	427
Abdug'afur Avliyoqulov	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining akmeologik pozitsiyasini rivojlantirish	432
Aralova Dilafuz Dushaboy qizi	
Pedagogical Foundations for the Development of National Sports Within the Framework of Physical Education for Schoolchildren	436
Aximbetov Bayrambay Kanatbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida zamonaviy integrativ metodlar asosida ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishning didaktik modeli	441
Boltayeva Xolida	
O'smirlarda gender infekatsiya namoyon bo'lishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar	446
Karimova Gulhumor Shodi qizi	
Talabalarni psixologik treninglar asosida ijtimoiylashtirish omillari	449
Omonova Oygul Qodir qizi	
Talabalarda bashoratlash ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy pedagogik masalalari.....	454
Rustamov Bektosh Ximmatovich	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish tamoyillari.....	458
Saddinov Alisher Atadjanovich	
How to Teach Vocabulary in EFL Classrooms.....	462
Sarvinoz Mirzaliyeva	
Urologiyani o'qitishda interaktiv, multimedia, raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi.....	465
Sayfetdinov Sanjarbek Ikramovich	
Taekvondochilarni yillik siklda tayyorlashni rejalashtirish xususiyatlari.....	469
A. A. Nuritdinov	

BO'LAJAK MUSIQA O'QITUVCHILARINING BADIY IJOD QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

Saddinov Alisher Atadjanovich

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi
Urganch filiali stajyor-o'qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirishning metodologik asoslari, tamoyillari va samarali usullari yoritilgan. Talabalarning ijodiy tafakkuri, tahlil qilish qobiliyati va estetik didini rivojlantirish yo'llari badiiy-evristik yondashuv, muammoli vaziyatlardan foydalanish hamda musiqiy asarlarni ko'p variantli talqin qilish orqali tahlil etilgan. Shuningdek, o'quv jarayonida musiqiy asarlar ustida ishlashning bosqichlari, o'zaro taqqoslash, obrazli ifoda vositalarini aniqlash va musiqiy tafakkurni shakllantirishning muhim jihatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa o'qituvchisi, badiiy ijod, ijodiy qobiliyat, musiqiy tafakkur, interpretatsiya, muammoli usul, evristik yondashuv, musiqiy tahlil.

Abstract: This article highlights the methodological foundations, principles, and effective methods for developing the artistic and creative abilities of future music teachers. The study analyzes ways to enhance students' creative thinking, analytical skills, and aesthetic taste through an artistic-heuristic approach, the use of problem-based situations, and multi-variant interpretation of musical works. Furthermore, it substantiates important aspects of working with musical compositions in the educational process, including stages of analysis, comparison, identification of expressive means, and the development of musical thinking.

Key words: music teacher, artistic creativity, creative abilities, musical thinking, interpretation, problem-based method, heuristic approach, musical analysis.

Аннотация: В данной статье освещены методологические основы, принципы и эффективные методы развития художественно-творческих способностей будущих преподавателей музыки. Проанализированы пути развития творческого мышления, аналитических способностей и эстетического вкуса студентов посредством художественно-эвристического подхода, использования проблемных ситуаций и многовариантной интерпретации музыкальных произведений. Кроме того, обоснованы важные аспекты работы над музыкальными произведениями в учебном процессе, включая этапы анализа, сопоставления, выявления выразительных средств и формирования музыкального мышления.

Ключевые слова: преподаватель музыки, художественное творчество, творческие способности, музыкальное мышление, интерпретация, проблемный метод, эвристический подход, музыкальный анализ.

KIRISH

Musiqa ta'limi – pedagogik jarayonda faqatgina bilim berish emas, balki o'quvchilarda badiiy-estetik tafakkur, ijodiy fikrlash va san'atga nisbatan chuqur qiziqishni shakllantirish maqsadini ham ko'zda tutadi. Bu jarayon, o'z navbatida, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining o'zlarini ijodkor shaxs sifatida shakllantirishini, ularning badiiy tafakkuri va ijodiy salohiyatining uzluksiz rivojlanib borishini taqozo etadi. Zero, san'at – inson qalbini tarbiyalovchi, ruhiy olamini boyituvchi va ma'naviy kamolotga yetaklovchi eng kuchli vositalardan biridir.

Yangi O'zbekistonning ma'naviy yangilanishida aynan musiqa san'atining tutgan o'rni beqiyos bo'lib, bu yo'nalishdagi islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-sonli¹ qarori bu borada muhim dasturilamal bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur qarorda musiqa ta'limini rivojlantirish yo'nalishida qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Jumladan, o'quv soatlari doirasida "Hayotimga hamrohdir cholg'u" shiori ostida cholg'u ijrochiligi mashg'ulot-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-sonli qarori: <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>

larini yo'lga qo'yish, darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar uchun mazmunli musiqa to'garaklarini tashkil etish, shuningdek, ta'lim muassasalarini zamonaviy nota to'plamlari va musiqiy adabiyotlar bilan ta'minlash tizimini joriy etish^[1] kabi strategik yo'nalishlar ilgari surilgan.

Mazkur qarorda qayd etilgan chora-tadbirlar zamirida bir maqsad – yosh avlod qalbida musiqa, san'atga, milliy madaniyatga muhabbatni uyg'otish, ijodiy salohiyatni namoyon etish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish yotadi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy va ijodiy rivojiga doir yondashuvlarni yangilash, zamonaviy pedagogik tamoyillarga asoslangan ta'lim tizimini shakllantirishni taqozo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatini rivojlantirishning asosiy mezonlari – ularning musiqa ijrochilik faoliyatida badiiy-obrazli ibtido (eydos)ning to'liqligi va yorqinligi, tasvirni texnik jihatdan aniq qayta yaratish qobiliyati, shuningdek, bu obrazlarning material shaklda adekvat ifodalana olishi bilan belgilanadi. Ijro etilayotgan asarning mazmuni, undagi badiiy obraz talaba tomonidan chuqur anglanadi, bu esa uning interpretatorlik g'oyasi bilan uyg'unlashgan holda asarga individual yondashuvni shakllantirishga olib keladi. Natijada, talabani ijrosi orqali asar mazmuni o'zining real ifodasini topadi.

Yetuk musiqa ijrochisining kasbiy faoliyati esa aynan shu jarayonni takomillashtirish, aniqlashtirish va kristallashtirish orqali yuksak badiiy darajaga olib chiqishdan iboratdir. Mazkur holatni hisobga olgan holda, musiqa ta'limi jarayonida asosiy metodik tamoyil – talaba tomonidan yetuk ijodiy faoliyatga xos bo'lgan jarayonni modellashtirish bo'lishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak musiqa o'qituvchilari uchun eng samarali metodik yondashuv bu – ijodiy jarayonni modellashtirish metodidir. Bu metod orqali talaba o'zining musiqiy tafakkurini faollashtiradi, ijodiy holatga kiradi va ijro davomida badiiy tafsirni shakllantiradi. Ayniqsa, ijodiy faoliyatni modellashtirish vositasida talabani o'ziga xos interpretatsiya uslubi shakllanadi, bu esa uning professional tayyorgarligini chuqurlashtirishga xizmat qiladi^[4, 67-b].

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirishda ularni o'qitish usuli – bir vaqtning o'zida talabani ichki, asosiy kuchlarini shakllantirish va rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qilishi lozimligi aniqlashtirildi. Bunday yondashuv, eng avvalo, musiqa ta'limi yo'nalishidagi talabalar ijodiy salohiyatining shakllanishida muhim omil bo'lgan "ichki kuchlar", ya'ni badiiy tafakkur va obrazli ifoda vositalarini rivojlantirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Mazkur uslubiy yondashuvning asosiy tamoyili – talabalarning badiiy ijodiy jarayonni uning barcha xususiyatlari va ichki qonuniyatlari bilan modellashtirish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgandir.

Ushbu yondashuv ayrim ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda (masalan, H. Hasanov, D. Omonova) nazariy jihatdan yoritilgan bo'lsa-da, amaliy-uslubiy jihatdan to'liq ishlab chiqilmagan va aksariyat hollarda umumiy konseptual yondashuv darajasida cheklangan^[6, 54-b]. Oliy ta'lim muassasalarining musiqiy-nazariy fanlariga oid mashg'ulotlarida "ijodiy jarayonni modellashtirish" deganda, bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy, ijrochilik va pedagogik faoliyatini egallashga qaratilgan, musiqa ijrochiligining barcha bosqichlarini puxta o'zlashtirishga intilgan, maxsus nazariy hamda ijroviy-texnik omillarni uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan kompleks ijodiy rivojlantirish jarayoni tushuniladi. Bu jarayon, shuningdek, "ko'p o'lchovli" badiiy ijodiy qobiliyatlarni tarkib toptirishni ham o'z ichiga oladi.

Bundan tashqari, ijodiy modellashtirishda muhim jihatlardan biri – bu badiiy ijodning preventiv (ya'ni, oldindan ongda vujudga keluvchi) xususiyatidir. Asarni ijro etishdan oldin, talabani ongida uning badiiy g'oyasi shakllanishi, ya'ni ijro harakatlaridan ilgari estetik va mazmuniy reja yuzaga kelishi zarur.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

"Ijodiy jarayonni modellashtirish" haqida gap ketganda, ikki muhim komponent nazarda tutiladi:

birinchidan, ijro harakatlari boshlanishidan oldin asarning badiiy g'oyasini shakllantirish;

ikkinchidan, bo'lajak musiqa o'qituvchilarining cholg'u asboblari ijro etish yoki vokal (xonandalik) asarlarni kuylash jarayonida samarali va ijodiy ijrochilik qobiliyatlarini takomillashtirish.

Shu asosda, musiqa ta'limida ijodiy faoliyatni modellashtirish yondashuvi nafaqat nazariy bilim, balki amaliy-ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishda ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Demak, o'qituvchi-musiqachining o'quv faoliyatidagi asosiy strategik yo'nalishlardan biri – asarning to'laqonli badiiy qiyofasini yaratish uchun ongli, maqsadli faoliyat bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan uni yaratishda qatnashayotgan talabani ijod qobiliyatining barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirish zarur.

Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini rivojlantirish metodologik nuqtai nazardan qaralganda, avvalo bir nechta variantli badiiy ijro tamoyillari ilgari suriladi. Bu tamoyillarning mohiyati shundan iboratki, ma'lum bir asarni o'rganish jarayonida, ayniqsa yangi musiqiy materialni auditoriyada tahlil qilish va

ishlab chiqish bosqichida, talabalarga yagona emas, balki bir nechta interpretatsion “faraz”larni ilgari surish imkoniyati yaratiladi. Bu esa o‘z navbatida, talabani badiiy ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi asosiy strategik vazifani hal qilishga yordam beradi.

Mazkur yo‘nalishda samarali usullardan biri – bu, shubhasiz, badiiy-evristik yoki muammoli ta‘lim usulidir. Muammoli vaziyatlarga asoslangan yondashuv orqali o‘quv jarayonida kompleks va elementar badiiy-qidiruv vazifalarini ajratib ko‘rsatish mumkin. Ushbu usullar tizimlilik tamoyiliga asoslanib amalga oshiriladi va aynan shu tamoyil ularning samaradorligini oshiradi.

Kompleks muammoli vaziyat yaxlit badiiy g‘oyani yaratishga qaratilgan bo‘lib, alohida kompozitsiya va shaxsiy musiqiy ifoda vositalari chegarasidan tashqarida izlanishni talab qiladi. Bu jarayon musiqaning elementar nazariyasidan tortib, uning ham cholg‘u, ham xonandalik ijrochiligidagi muammoli vaziyatlarni aniq hamda musiqa asari ustida ishlash g‘oyasining hamda musiqiy fikrning rivojlanish dinamikasi, tovushning eng nafis nyuanslarini topish bilan bog‘liqdir.

Kompleks va elementar muammoli vaziyatlar dialektik jihatdan o‘zaro bog‘liqdir. Bu borada MDH olimlaridan B. V. Asafevning “elementar vaziyat kompleks vaziyat fonida paydo bo‘ladi va yechim topadi (badiiy g‘oya bilan o‘zaro bog‘lanmagan biron bir nyuansni topish mumkin emasligi aniq) va kompleks muammoli-qidiruv vaziyat asosiy ifodali-tematik mazmunini – yetakchi musiqiy g‘oyani izlashni o‘z ichiga oladi” degan fikrlariga tayanish mumkin. Shu nuqtai nazardan kelib chiqadigan bo‘lsak, kompleks muammoli vaziyatni quyidagicha tashkil etilishi mumkin degan fikrga keldik.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabani e‘tibori o‘rganilayotgan asarning tegishli badiiy g‘oya qatlamiga qaratiladi. Buning uchun mazkur musiqiy asarning kompozitsiyasi bastakorning badiiy uslubiga, uning yo‘nalishiga, shuningdek, yozuvchi, shoir va bastakorning ijodiy hamkorligi natijasida yuzaga kelgan asarning umumiy ta‘sirchanlik darajasiga qarab tahlil qilinadi. Bunga qo‘shimcha ravishda, asarning keng omma orasida ommalashganligi hamda oliy ta‘lim muassasalari o‘quv dasturlariga kiritilganligi kabi omillar ham hisobga olinadi. Aynan shu omillar asosida asarning badiiy ta‘sirchanligi boshqa san‘at asarlari bilan taqqoslash orqali aniqlanadi.

Talaba o‘rganilayotgan bastakorning asarini badiiy ijod namunasiga aylantirib, uni shu yo‘nalishdagi boshqa bastakorlarning musiqiy asarlari bilan taqqoslash zarurligi ta‘kidlanadi. Ushbu bosqichdagi asosiy vazifa – ko‘rib chiqilayotgan musiqa asarining umumiy va o‘ziga xos jihatlarini aniqlash, kompozitsiyaning uslubiy va janr xususiyatlarini ochib berish hamda tahlil qilinayotgan musiqiy asarlar o‘rtasidagi muhim badiiy bog‘liqliklarni ko‘rsatib berishdan iboratdir. Natijada, talaba tomonidan asarning mazmun-mohiyatiga eng mos keladigan, ichki dunyosi bilan uyg‘un interpretatsion variant va uning invariyanini topish imkoniyati yuzaga keladi.

Mazkur tahliliy yondashuv samaradorligini oshirishda elementar muammoli vaziyatlardan foydalanish muhim o‘rin tutadi. Bunday vaziyatlar ayniqsa asarning eng muhim fikriy birliklari ustida ishlash jarayonida yuzaga keladi. Elementar muammoli vaziyat sharoitida talaba musiqa asarini chuqur tahlil qiladi: kompozitsion ifoda vositalarini qismlarga ajratadi, alohida tuzilmalarni aniqlaydi, ularni bir necha marotaba taqqoslaydi va solishtiradi, obrazlarni oldindan belgilangan shakllarda tasavvur qiladi, o‘ziga xos nyuanslarni aniqlab, ularni umumlashtirishga intiladi va tegishli xulosalarga keladi.

Shuni alohida ta‘kidlash joizki, muammoli (qidiruvga asoslangan) usullar talabani nafaqat musiqiy-ijodiy fikrlashini, balki uning kasbiy va ma‘naviy-shaxsiy rivojlanish darajasini ham belgilaydi. Shu sababli bu usullarni qo‘llashda talabani intellektual, estetik va emotsional tayyorgarlik darajasi doimo e‘tiborga olinishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining badiiy ijod qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish – ularning kasbiy tayyorgarligidagi asosiy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Mazkur jarayon, avvalo, musiqiy asarlarning mazmun-mohiyatini chuqur anglash, ularni tahlil qilish, talqin qilish va ijodiy interpretatsiya qilish malakalarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan bo‘lishi lozim. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, badiiy ijod qobiliyatini rivojlantirishda bir nechta variantli interpretatsion yondashuvlar, muammoli-ta‘limiy metodlar, evristik usullar va tizimlilik tamoyili muhim o‘rin egallaydi. Ayniqsa, musiqiy material ustida ishlash jarayonida talabani ijodiy tafakkurini faollashtirish, obrazli tasavvurini boyitish va mustaqil badiiy qarashlarini shakllantirish zarurdir.

Shuningdek, muammoli vaziyatlar asosida olib boriladigan tahliliy va qidiruv faoliyati talabani musiqiy didini, analitik tafakkurini va badiiy-estetik qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa, o‘z navbatida, ularning nafaqat o‘quv jarayonida, balki kelgusidagi pedagogik faoliyatida ham samarali ishlashlariga zamin yaratadi. Muxtasar qilib aytganda, bo‘lajak musiqa o‘qituvchilarining badiiy ijodiy salohiyatini yuksaltirish – nafaqat ularning kasbiy kompetensiyasini shakllantiradi, balki musiqiy-ma‘naviy tarbiya berish jarayonida jamiyat ehtiyojlariga mos ijodkor pedagoglarni yetishtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 2-fevraldagi "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-112-son qarori.: <https://lex.uz/uz/docs/-5849580>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yil 15-noyabrdagi "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-391-son qarori.: <https://www.lex.uz/uz/docs/-7221711>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 28-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4038-son qarori.
4. Vetlugina N. A., Keneman A. V. Teoriya i metodika muzykal'nogo vospitaniya v detskom sadu. – M.: Prosveshchenie, 1983. – 255 s.
5. Panjiyev Q. B. O'zbek xalq qo'shiqlari vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. Monografiya. – 2022. – 202 b.
6. Soipova D. Musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida o'quvchi shaxsini shakllantirish. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya (13.00.01). – 2006. – 198 b.
7. Archajnikova L. G. Professiya – uchitel' muzyki. – M.: Prosveshchenie, 1984. – 110 s.
8. Каюмов И. Ф., Жураева М. Место музыки в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся 5–7 классов общеобразовательных школ. Проблемы педагогики. – 2020.
9. Kushaev I. A. Musical pedagogical fundamentals of doston art. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020-10-10. – Pp. 1061–1067.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.